

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ходжамуратова Гульбахор

*“Менежмент ва маркетинг” кафедраси доценти, Тошкент давлат
иқтисодиёт университети*

Арипов Улуғбек

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси

Электрон тижорат доираси географик ёки миллий чегаралар билан эмас, балки компьютер тармоқларининг тарқалиши билан белгиланади. Энг муҳим тармоқлар глобал бўлганлиги сабабли, электрон тижорат ҳатто энг кичик корхоналарга ҳам глобал миқёсда мавжуд бўлишга ва бизнес юритишга имкон беради.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳаси ўзининг ривожланиш босқичида турибди. Бугунги кунда электрон тижорат ҳажми мамлакат ЯИМ нинг бир фоизга яқинини ташкил этади. Электрон тижоратни янада ривожлантириш учун унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, улар орасида боғланишлар кўринишини тадқиқ қилиш ва шу асосда келгуси даврларга прогнозлаш зарур.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳасига бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Улар жумласига интернетдан фойдаланувчилар сони, интернет хизматлар тарифлари қиймати, интернет дўконлар сони, электрон тижорат бўйича транзакциялар, электрон тижорат бўйича транзакциялар ҳажми, POS терминаллар орқали амалга оширилган умумий транзакциялар, пластик карталар сони, пластик карталар билан транзакциялар ҳажми, банкоматлар ва инфокиоскалар сони ва бошқа бир қатор омилларни келтириш мумкин.

Электрон хизматлар ва Электрон тижорат учун норматив-ҳуқуқий базани ўрганиш асосида Instagram, Facebook, Twitter ва бошқалар каби ижтимоий тармоқ сайтларида турли каналлар, гуруҳлар ва ботларнинг айрим буюртмаларини рўйхатга олиш мавжудлиги ва хуфёна иқтисодиётининг ажралмас қисми ҳисобланиши аниқланди.

Муаллифнинг фикрича, бугунги кунда электрон тижорат ҳамма жойда ўз ўрнини топди, деярли ҳар бир мамлакатда айниқса чакана савдо соҳасида анъанавий халқаро савдо, аниқроғи B2C ва B2B тармоқлари билан алмаштирилди. Ушбу секторларнинг ҳар бирини (схемаларни) алоҳида кўриб лозим:

B2C-ушбу схема бўйича компания ёки сотувчи бевосита харидор билан савдо қилади (бу энди юридик шахс эмас, балки жисмоний шахс). Ва, албатта, бу жараён чакана савдога тегишли. Тижорат битимини тузишнинг бу усули истеъмолчига кўп афзалликлар беради, масалан, харид қилиш тартибини соддалаштириш ва тезлаштириш имкониятини беради. Харидор муайян маҳсулотни сотиб олиш учун сотиш (дўкон) нуқтасига бориши шарт эмас, фақат дўкон (онлайн дўкон) электрон версиясининг каталогини ўқиб, керакли маҳсулотни ёки товарни танлайди, керакли конфигурацияни белгилайди ва шунга мувофиқ буюртмани амалга оширади.

Бугунги кунда деярли барча онлайн дўконлар бепул етказиб беради. Бу сотувчи томонидан тақдим этиладиган стандарт танлов ҳисобланади. Сотувчи (савдогар)га келсак, Интернет талабни тез кузатиш имконини беради (кадрлар, бино ижараси, ва ҳоказоларга сарфланадиган маблағни тежаш имконини беради). Савдонинг ушбу турига мисоллар - анъанавий онлайн дўконлар (Amazon.com, Aliexpress.com, ebay.com ва бошқалар), уларда ҳар куни бир неча минггача савдолар ўтказилади. 2010 йилдан бошлаб ижтимоий тижорат ёки ижтимоий тармоқларда товар ва хизматларни сотиш соҳаси ривожлана бошлади.

B2C га нисбатан солиштирганда B2B усули бир корxonани бошқа корxonа билан савдо қилиш тамойили асосида ишлайди. Интернет платформалари барча босқичларда операцияларни сезиларли даражада соддалаштириш, савдони янада самарали ва шаффоф қилиш имконини беради. Одатда, бундай вазиятларда истеъмолчининг вакили ўз буюртмаларини интерактив даражада бажариш жараёнини, яъни сотувчининг маълумотлар базалари билан ишлаш орқали назорат қилиш қобилиятига эга бўлади. Бундай ҳолатларга мисоллар, яъни B2Bдаги операцияларни қуйидагича кўрсатиш мумкин: дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари фирмаси бухгалтерия учун турли хил дастурий таъминотни сотади ва одатда бундай дастурий таъминот янги бошловчилар ёки мавжуд бизнес ташкилотлари учун керак.

Бошқача айтганда, вақт ва маконни энгиш имконини беради.

Компьютер тармоқларида рақамли маълумотлардан фойдаланиб, электрон тижорат янги бизнес имкониятларини тақдим этади:

- рақамли маълумотлардан фойдаланиб, бизнес гуруҳлари ўртасидаги ҳамкорликни осонлаштиради, масалан, маркетинг стратегиясини режалаштиришда;

- Интернет орқали маҳсулот тақсимланишини таъминлайди, дўкон ва ҳисоблагичларни сақлашга пул сарфламаслик, айланма маблағларни камайтиришга ёрдам беради.

1- расм. Электрон тижоратнинг таркиби

Агар барча маҳсулотлар, масалан, тижорат дастурий таъминот, тармоқ орқали буюртмаларини қабул қилиш учун ишлатиладиган компьютерда сақланиши мумкин бўлса, электрон товарларнинг айланмаси фондлари тўлиқ рақамли бўлиши мумкин.

Натижада электрон тижорат тизимларидан фойдаланиб, қуйидагиларни ташкил қилиш мумкин: хизматлар савдоси; аутсорсингнинг турли вариантлари (ўз имкониятларидан фойдаланган ҳолда учинчи томон ташкилотларининг алоҳида жараёнларига пуллик хизмат кўрсатиш); интернетдан фойдаланиш, WEB-хостинг ва бошқалар; онлайн нашрларга обуна ва бошқалар; ахборот базаларидан пуллик фойдаланиш; интерактив TV ва радио; интернетда кўнгилочар ресурслардан пуллик фойдаланиш; масофавий таълим ва бошқалар; алоқа хизматлари ва бошқалар; кўшимча хизматлар кўрсатиш: сотишдан олдин ва кейинги хизматлар; қўллаб-қувватлаш.

Ўзбекистонда электрон иқтисодиёт соҳасида давлат бошқаруви даражасида жуда кўп қадамлар қўйилди, аммо ҳодисанинг глобал янгилиги ва ўзгаришларнинг юқори тезлигини ҳисобга олган ҳолда яқин келажакда рақамли тизимларни шакллантириш ва бошқариш учун сезиларли саъйи ҳаракатлар амалга оширилади.

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб биринчи боб бўйича муаллиф томонидан қуйидаги хулосалар келтирилган, яъни менежментнинг ахборот таъминоти ва коммуникацияни ташкил этиш функциясини амалга ошириш рақамли иқтисодиётда янгича мазмун ва кўшимча вазифаларни келтириб чиқаради. Уларни белгиланган талаблар даражасида бажариш электрон тижоратни бошқариш самарадорлигини оширади.

Тадқиқотда ишида рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши ахборот-коммуникация технологияларининг (АКТ) ривожланиш даражаси билан бевосита боғлиқ бўлиб, одатда қуйидаги кўрсаткичлар билан баҳоланиши келтирилган, яъни:

- рақамли иқтисодиётнинг ЯИМдаги улуши;
- АКТ соҳасига инвестициялар ҳажми;
- Интернет тезлиги, мамлакат ҳудудини қамраб олиш даражаси ва аҳоли томонидан фойдаланиш имконияти;
- электрон тижоратни ривожлантириш;
- ташкилотларни АКТ соҳаси мутахассислари билан таъминлаш.

Адабиётлар:

1. Кобелев, О.А. Электронная коммерция /О.А. Кобелев ; под ред. С.В. Пирогова. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 14 с.
2. Tursunov, B. O. (2020). Aspect of financial security of industrial enterprises under influence of global crisis. *Asian Journal of Technology & Management Research* [ISSN: 2249–0892], 10(01).
3. Yuldashev, N. K., Nabokov, V. I., Nekrasov, K. V., & Tursunov, B. O. (2020). Modernization and intensification of agriculture in the republic of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 222, p. 06033). EDP Sciences.
4. Ortikmirzaevich, T. B. (2019). Econometric model of production capacity usage of textile enterprises in namangan region. *Advance and Innovative Research*, 86.
5. Zarova, E. V., & Tursunov, B. O. (2019). Regional features of industrial production dynamics in the research of textile enterprises financial security in Uzbekistan. *Vlakna a textil*, 28(1), 108-115.
6. Tursunov, B. O. (2020). Ways to improve of financial security management at textile enterprises in Uzbekistan. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 2020(4), 19-32.
7. Burkhanov, A. U., Hudoykulov, H. H., & Tursunov, B. O. (2019). The factors effecting net actives of investment funds. *Economics and Innovative Technologies*, 2019(2), 6.
8. Mustafakulov, S. I., Tursunov, B. O., & Tursunov, U. A. (2019). The empirical research on causal relationship between export and foreign investments in the economy of Uzbekistan based on granger test.

International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(1), 4631-4635.

9. Tursunov, B. O. (2020). Mechanism for determining optimal management of use of production capacity at the textile enterprises. *Vlakna a Textil*, 27(1), 99-106.

10. <https://kommersant.uz/tsifrovaya-ekonomika-uzbekistana/>

11. <https://lex.uz/docs/4147303>.